

ТУРҒУН БИРИКМАЛАРНИНГ ҲАЛҚ МАҚОЛЛАРИ ОРҚАЛИ ИФОДАЛАНИШИ

Йигиталиева Мухлиса Ахадовна

ҚДПИ, ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7508989>

Аннотация: Ушбу мақола мақоллардаги конкрет синфий функция уларнинг нутқда қўлланишига бағишланган.

Калит сўзлар: структура, ритмик-синтактик паралелизмлар, аллитерация.

Халқ мақолларига мурожат этганда, улардаги тарихийликни ҳисобга олиш лозим. Чунки бугунги кунда нутқимизда ишлатилаётган мақолларнинг кўпчилиги ўтмишда яратилганлиги билан халқ психологияси, дунёқарашидаги чекланганликлар ва зиддиятлар аниқ ифодасини топган. Бинобарин, халқ мақолларидан бири Бой бойга боқар, сув сойга оқар мақолини жамиятнинг қайси даврида ва қандай синф вакиллари томонидан айтилганлигини англаш бир қарашда қийин. Агар мақол меҳнаткаш халқнинг нутқида қўлланилган бўлса, у шу синф манфааларига хизмат қилади ёки аксинча. Ёки инглиз мақолларидан A fool's bolt is soon shot мақолининг таржимаси – ахмоқнинг камон ўқи тезда отилар. Ўзбекча муқобил варианты Ахмоқнинг бошига ақл ёпиштириб қўйсанг, қўли билан кўчириб ташлай. Агар тажрибан келиб чиқадиган бўлсак мақолни узоқ ўтмишда яратилганлигига шубхамиз йўқ, албатта. Чунки унда ишлатиладиган “bolt” яъни “камон ўқи” ўтмишда ва уруш даврида яратилгани сезилиб туради. Демак, мақоллардаги конкрет синфий функция уларнинг нутқда қўлланиш ўрнига қараб белгиланади. Аммо мақоллар қайси даврдан яратилишидан қатъий назар, улар яна нутққа қайтиб фаоллашиши мумкин. Биз бу фикримиз билан бой бойга боқар, сув сойга оқар ёки A fool's bolt is soon shot мақолларини бугунги кунда нутқимизда фаол эмас демоқчимасмиз. Биз бу ҳолатда мақолларнинг келиб чиқиши ёки яратилиши маълум бир даврга, ҳолатга боғлиқ бўлишини айтмоқчимиз холос.

Ижтимоий ҳаётдаги ўзгаришлар билан шартланган ҳолда мақоллар мазмунида турли даражадаги ўзгаришлар – торайиш ёки кенгайишлар юз беради. Манашу фактнинг ўзиёқ мақолнинг жамият ҳаёти, халқ турмиши билан бевосита боғланишда эканлигини кўрсатади.¹

Демак мақоллар халқ ҳаётини, унинг ўтмишдаги иқтисодий, сиёсий ва маданий турмуш даражасини ўрганишда асосий вазифани ўтайди.

¹Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек халқ поэтик ижоди. –Т. Ўқитувчи, 1990. –Б93

Ҳақиқатдан ҳам мақоллар турли ижтимоий- иқтисодий муносабатларни, халқнинг этик ва эстетик нормаларини этиқодий тасаввурларини, маиший турмуш ва меҳнат тарзини, севги, орзу ва интилишларини объектив баҳолайди. Машҳур рус ёзувчиси Л.Н. Толстой “ Ҳар бир мақолда мен шу мақолни яратган халқ сиймосини кўраман.” Деган ва бу юқорида келтирилган барча фикрларимизни тасдиқлай олади.

Мақолларнинг яна бир муҳим жихатларидан бири улардаги ибратлилик. Мақолларда ҳар доим ибратли фикрлар айтилади. Лекин ҳар қандай ибратли фикр мақол бўлавермаганидек, ибратли фикрларнинг мақолларга айланиши учун бир қанча шартлар мавжуд. Улар қуйидагича:

- Мақолга айланувчи ибратли фикр халқнинг узок йиллар мобайнидаги ҳаётий тажрибасида синалган бўлишидадаир. Ҳаётий тажрибада синалган ҳар қандай фикр кишини ишонтира олади;
- Мақолда ифодаланган ибратли фикр алоҳида шахсгагина эмас, балки умуминсоний характер касб этишида;
- Синалган умуминсоний фикр ихчам, мукамал бадий шаклга эга бўлиши шартдир.²

Айнан шу сабаблар оқибатида халқ мақоллари жуда ҳам секинлик билан яратилиши ва унитилиши хусусиятига эга. Бу хусусиятлар жамиятнинг иқтисодий, сиёсий ва маданий структураси, бу структуранинг барқарорлик ёки барқарорлик даражаси билан боғлиқ ҳолда амалга ошади.

Мақоллардаги панд- насиҳат характери уларни янада жонли ва кучли таъсирчанлигини оширади. Масалан: Инглиз тилида A bad excuse is better than none ўзбек тилига –хоҳламасдан кечирим сўраш, умуман сўрамагандан яхши деб таржима қилинади. Ўзбекча муқобил вариант сифатида Яхши гап билан илон инидан чиқар, ёмон гап билан мусулмон динидан мақолини келтирамиз. Кўриниб турганидек, ушбу мақоллар панд- насиҳат мазмунидаги маънони беради. Яъни шахсга ҳар доим ширин сўзли ва яхши каломли бўлиш кераклигини англатади. Мақолнинг ҳар икки тилдаги вариантлари ҳам бир хил маънони беради иборат мақоллар, одатда бир қисмли мақоллар саналиб, кўпинча дарак гап йўсинида бўлади. Айнан шу томонлари билан ўзбек ва инглиз халқ мақоллари жуда ўхшашдир. Қуйидаги мақоллар орқали фикримизни исботлашга ҳаракат қиламиз.

The absent is always in the wrong – Ўзи йўқнинг – кўзи йўқ.

There is no accounting for tastes – Ҳар ким суйган ошини ичади.

² Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек халқ поэтик ижоди.-Т. Ўқитувчи, 1990.-Б93

Actions speak louder than words – Гап билгунча – иш бил.

Advise none to marry or go to war – Ҳар кимнинг нияти ўзининг йўлдоши.

Аксарият мақоллар икки қисмдан ташкил топган бўлиб, бир қисми тасвирий моҳиятга эга, иккинчи қисми хулосадан иборат:

After dinner sit a while,
After supper walk a mile.

Қорнинг очмасдан овқат егин
Қорнинг тўймасдан қўл артгин.

Art is long, life is short.

Илмсиз – бир яшар,
Илмли - минг яшар.

Ўзбек тилида баъзан 4 компонентли мақоллар ҳам учраб туради. Бироқ инглиз мақоллари орасида 4 компонентли мақоллар кам учрайди.

Замон сени ўқитар,
Таёқ билан сўқитар.
Сабоғингни билмасанг,
Дўконда бўз тўқитар.³

Бир қисмли мақолларга нисбатан кўп қисмли мақоллар нисбатан тез ўзгараишга мойилроқдир. Сабаби баъзи ҳолатларда мақол айтиувчининг унда ифодаланаётган маънони тўлалигича тушуниб етмаслиги ёки эшитганини эслаш лмаслиги натижасида ўзича қўшимча сўзлар ёки изоҳлар қўшиши туфайли мақолнинг мазмунига ёки тузилишига жиддий зарар етказилиши мумкин. Бундай вазиятда ўша мақолда асосий фикрни ташувчи сўзлардан бирининг тушириб қолдирилиши мумкин. Бинобарин, мақолларни айтиш ва тинглаш ҳам алоҳида эътибор ва масулиятни тақозо этади. Акс ҳолда бепарволик туфайли мақолнинг асл маъносига путур етказиб, келажак авлодга нотўғри талқинда ўтиб қолиши ва асл маъносига нисбатан зид маънода қўлланилиши мумкин.

Мақоллар шаклига кўра, насрий ҳамда шеърий тузулишига эга бўлади.

All asses wag their ears – Ахмоқ ақл ўргатар.

Barking dogs seldom bite – Қопоғон ит тишини кўрсатмас каби мақоллар насрий тузулишдаги мақоллар ҳисобланади.

Ўзбек халқ мақоллари ичида шеърий шаклдаги мақоллар инглиз мақолларига нисбатан кўп учрайди. Шеърий шаклдаги мақолларда ўзига хос вазн, қофия ва оҳангдорлик мавжуд.

Олтовлон ола бўлса,
Оғзидагин олдира.

³ Karamatova K.M., Karamatov H.S. Proverbs – мақоллар – Пословице. Т: Mehnat, - 2000. 65.

Тўртовлон тугал бўлса,
Теподагин энди раар.⁴

Шеъррий тузилишдаги мақолларда ритмик-синтактик паралелизмлар, аллитерация, қофия ва бошқа кўпгина поэтик воситалар ифодаланадиган ибратли фикрний жарангдор, оҳангдор, либос билан безантиса, айрим ҳолларда оддий сўзларнинг талафгорлари ёки радифлар ҳам қофия вазифасини бажаради.

References:

1. Йигиталиева. М.А article "The main concepts and problems of the Linguistic approach." International scientific Journal "Research Focus".
2. Йигиталиева. М.А. "Орнитонимларнинг гурухлаш муаммолари" - article "Science and innovation" International journal.

⁴ Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек халқ поэтик ижоди.-Т. Ўқитувчи, 1990.-Б 97